

YOG‘ VA MOYLAR TEXNOLOGIYASI MAHSULOTLARINING AHAMIYATI, O‘SIMLIK MOYLARINI ISHLAB CHIQRARISH

¹Haydarov Bekzod Hamza o‘g‘li

¹Assistant teachers of the Yangiyer branch of the Tashkent
Institute of Chemical Technology,

²Mamarizoyeva Fereza Qahramon qizi

²Students of the Yangiyer branch of the Tashkent
Institute of Chemical Technology.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8329182>

Qabul qilindi: 30.08.2023

Crossref DOI: 10.24412/cl-37059-2023-08-155-161

UDK: 665.6

Annotatsiya: Ushbu maqolada yog‘ va moylar texnologiyasi mahsulotlarining ahamiyati, moyli mahsulotdan ekstraksiyalab moy olishning printsipl sxemasi. O‘simlik moylarini aralashmalardan tindirib, cho‘ktirib va filtrlab birlamchi tozalash usullari haqida ma’lumotlar berilgan.

Kalit so‘zlar: O‘simlik moyi kunjut, zig‘ir, indov, maxsar urug‘i, paxta chigiti, YoMK (yog‘-moy kombinati), MEZ (moy ekstraksiya zavodi), Forpress sexi, rafinatsiya sexi, ekstraksiya sexi, kristallizatsiya sexi, mayonez sexi, gidrogenizatsiya sexi, margarin sexi.

KIRISH.

Yog‘-moy sanoati respublika oziq-ovqat sanoatining yetakchi tarmoqlaridan biridir. O‘zbekistonda qadimdan o‘simlik moyi kunjut, zig‘ir, indov, maxsar urug‘i, paxta chigiti, poliz ekinlari urug‘laridan juvozlarda olingan. Respublikada yillik kuvvati 3,5 mln. tonna moyli o‘simlik urug‘larini qayta ishlaydigan korxonalar ishlab turibdi. Sanoatning bu tarmog‘ida paxta, soya, raps moylari, meva danaklari hamda sabzavot urug‘laridan moy olinib, oziq-ovqat, atir-upa va farmatsevtika sanoatlari tarmoqlarida ishlatiladi.

Yog‘ moy sanoatida bu moylardan margarin mahsulotlari, mayonez, kir sovun, atir sovun, texnika maqsqdlari uchun moshqaturli mahsulotlar ishlab chikariladi. O‘simlik moyi ishlab chikarishda yiliga o‘rtacha 2,1 mln. tonnadan ko‘prok paxta chigiti ishlatiladi.

TADQIQOT OBYEKTI VA METODLARI.

Yogʻ-sanoati korxonalari YoMK (yogʻ-moy kombinati), MEZ (moy ekstraktsiya zavodi) va turli xususiy kichik korxonalar koʻrinishidagi ayrim sexlar koʻrinishida ishlamoqdalar. Barcha ishlab chiqarish va qayta ishlash sexlaridan tashkil topgan yogʻ-moy kombinatining umumiy sxemasi quyidagi sxemada keltirilgan boʻlib, unda xomashyo va material harakati boʻyicha ishlab chiqarish boʻlimlarining ketma-ketligi va bogʻliqlikligi keltirilgan.

1-rasm. Yogʻ-moy kombinati boʻlimlari umumiy sxemasi:

- Chigit xoʻjaligi
- Tozalash boʻlimi
- Chaqish-ajratish boʻlimi
- Forpress sexi
- Rafinatsiya sexi
- Ekstraktsiya sexi
- Kristallizatsiya sexi
- Mayonez sexi
- Gidrogenizatsiya sexi
- Margarin sexi
- Yogʻ kislotalarini distillyatsiyalash sexi
- Sovun sexi

Bunday korxonada 1,2,3 va 4 raqam bilan belgilangan belgilangan boʻlimlar oʻsimlik moylari ishlab chiqarish korxonasini tashkil etsa, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11-boʻlimlar moylarni qayta ishlash korxonalari hisoblanadi. Sxemadan koʻrinishicha yogʻ-moy korxonasidan, rafinatsiyalangan moy, salat moyi,

mayonez, margarin, sovun kabi tayyor mahsulotlar va sho‘lxa, gudron kabi chiqitlar sotuvga chiqariladi.

Zamonaviy texnologiya asosida o‘simlik moylari olishning asosan ikkita usuli bor:

1. Urug‘ mag‘zidan moyni presslab olish.
2. Kunjaradan qoldiq moyni erituvchi yordamida to‘liq ekstraksiyalab olish.

Qaysi bir usul ishlatilishidan qat’iy nazar xar bir usul aniq texnologik sxema buyicha olib boriladi. Texnologik sxema deb, bir-biri bilan mantiqiy jixatdan o‘zviy boglangan texnologik jarayonlarning yigindisiga aytiladi.

Texnologik jarayon deb, alohida omillar ta’siri ostida (bosim, temperatura, vakuum, namlik x.k.) olib boriladigan jarayonlar tushiniladi. Texnologik jarayon o‘zgarishiga ba’zi bir mexanik, issiqlik, namlik va kimyoviy reaktivlar ta’sir etadi va jarayon o‘z yunalishini o‘zgartiradi. Texnologik jarayonlar asosiy, tayyorlov, yordamchi va qo‘shimcha operatsiyalardan tashkil topadi.

Quyida o‘simlik moylari ishlab chiqarish korxonasini tashkil qiluvchi ishlab chiqarish bo‘limlaridagi texnologik jarayonlar bilan tanishib chiqamiz.

Chigit xo‘jaligi (1) moyli urug‘larni qabul qiladi. Yog‘-moy sanoatida qayta ishlanayotgan barcha moyli urug‘lar zavodlarga to‘g‘ridan-to‘g‘ri shirkat va jamoa xo‘jaliklaridan olib kelinadi. Faqatgina paxta chigiti bundan mustasnodir. Chigit yog‘ zavodlariga paxta tozalash zavodlaridan etkazib beriladi. Moyli urug‘lar avtomobil va temiryul transporti yordamida tashiladi. Keltirilgan xar bir alohida miqdor urug‘lar o‘zining maxsus sifat belgilariga ega. Bular: namlik, ifloslik, moyliligi, hamda paxta chigiti uchun esa, qobiq ustidagi kalta momig‘i bilan belgilanadi (пyx).

Moyli xom ashyolarni sanoatda qo‘llanilish darajasiga ko‘ra asosiy uch guruhga bo‘lish mumkin: sanoat ahamiyatiga ega bo‘lgan moyli urug‘lar (chigit), qo‘shimcha moyli xom ashyolar (soya, maxsar, kungaboqar) va noa‘anaviy moyli urug‘lar (meva danaklari va sabzavot urug‘lari).

Zavodga yetib kelgan xomashyo maxsus torozilar (avtomobil, temiryul torozilari) yordamida tortiladi so‘ngra, xomashyo mexanizatsiyalashtirilgan moslamalar yordamida zavod omborlariga joylashtiriladi. Chigit xo‘jaligidagi omborlarda saqlash davrida namlik, issiqlik, mikroorganizmlar va ba’zi bir kemiruvchi janvorlar ta’siridan saqlash talab qilinadi. Aks holda xomashyodan olingan moy sifat jixatidan past (rangi yukori, kislota soni yuqori, oksidlangan moddalar miqdorining ko‘p) bo‘ladi. Shuning uchun keltirilgan xomashyoning turiga va sifatiga qarab, uni saqlash sharoitlari belgilanishi, omborxonaning esa

texnik jixozlari bu sharoitni to‘liq ta‘minlashi kerak. Barcha turdagi moyli urug‘lar uchun ishlatilayotgan omborxonalar quruq, pol yer osti suvlaridan izolyatsiyalangan, devorlar oqlangan yoki kraskalangan bo‘lishi lozim. Tom yomg‘ir va qor suvlarini o‘tkazmasligi, eshiklar zich yopilishi kerak. Omborxonada urug‘ tashlanishidan oldin barcha chiqindilardan, xar xil kemiruvchilardan tozalanishi va mumkin bo‘lgan pereparatlar bilan dizenfektsiya qilinishi lozim. Asosiy talab shundan iboratki, omborxonada toza, quruq va yaxshi ventillyatsiyalanadigan bo‘lishi lozim.

Xomashyoni omborxonadan ishlab chiqarishning kerakli qismiga yo‘naltirish uchun zavodda ishlatiladigan o‘zatuvchi transport vositalardan foydalaniladi. Bularga shneklar, redlerlar, tarnsportli lentalar, o‘zi yurar moslamalar, noriyalar, pnevmotransport va boshqalar kiradi.

Tayyorlov bo‘limi va forpress sexida (2, 3, 4) moyli xomashyolarga quyidagi bosqichlarda ishlov beriladi: iflos aralashmalardan tozalash, namligi bo‘yicha konditsiyalash, mag‘zini qobiqidan ajratish, mag‘izni yanchish, yanchilgan mag‘izni namlash, namlangan yanchilmani qovurish, qovurilgan yanchilmani presslab moyini olish. Bu bo‘limda amalga oshiriladigan birinchi jarayon bu moyli urug‘larni tozalash. Chunki moyli urug‘larda xar xil aralashmalar bo‘ladi. Bu aralashmalar quyidagi guruhlarga bo‘linadi:

- Iflos aralashmalar (mineral va organi?)
- Moyli aralashmalar
- Metall aralashmalar

Mineral va organik aralashmalarga tuproq, qum, tosh va hokazolar kiradi. Organik aralashmalarni barg, xazon, urug‘ po‘chog‘i, poyasi tashkil qiladi. Moyli aralashmalarga rangli bo‘zilgan, mag‘zi lat egan yoki puch urug‘lar, hamda boshqa yovvoyi va madaniy o‘simliklarning urug‘lari kiradi (kungaboqar, kleshevina va boshqalar).

Xomashyo tarkibidagi iflos aralashmalarni, moyli aralashmalar va metall aralashmalarni imkon boricha to‘liq ajratib olish kerak, chunki aralashmalar xomashyoni qayta ishlash uchun ishlatilayotgan apparatlarning aylanuvchi va ishqalanuvchi qismlarini intensiv ravishda yemirib, sinishiga olib keladi va tayyor mahsulotning sifatini yomonlashtiradi.

Yog‘-moy korxonalarida xom ashyoni tozalashning asosan quyidagi usullari qo‘llaniladi:

1. Xomashyoni aralashmadan ularning shakli va o‘lchamlarilari turliligiga asoslangan elakli yuzalarda tozalash usuli;

2. Xomashyoni aralashmalardan ularning aerodinamik xususiyatlarining farqiga asoslanib tozalash usuli;
3. Urug‘lar va aralashmalarning metalli magnitik xususiyatlariga asoslanib ajratish usuli.

OLINGAN NATIJALAR.

Moyli urug‘larni aralashmalardan ularning o‘lchamiga qarab tozalashda turli ko‘rinishdagi elakli sirtlardan foydalaniladi. Elakli sirtlar tekis aylanma yoki ko‘p qirrali barabanli formada bo‘lishi mumkin. Xomashyoni tozalashda faqatgina elakli sirtlar ishlatilmay bir vaqtning o‘zida yoki ketma-ket aerodinamik separatorlar va elektromagnit separatorlar ham ishlatiladi.

Barcha yog‘li urug‘lardan farqli ularoq paxta chigiti qayta ishlashdan oldin namlanadi, chunki paxta chigiti moy zavodlariga daladan emas, balki paxta tozalash zavodidan keltiriladi va chigitning namligi ko‘pchilik hollarda uning kritik namligidan past bo‘ladi, ya’ni saqlanayotgan chigitlarning namligi 6-8% atrofida bo‘ladi. Shu tufayli chigit tozalangandan so‘ng uni namligi texnologik jarayonlar uchun mos holatgacha yetkaziladi. Namlangan chigitlarning namligi ularning mag‘iz namligiga qarab belgilanadi. Bu namlik quyidagicha bo‘ladi: 1-3 navlar uchun 8,5-9,5 %; 4 navlar uchun 9,5-10,5%.

Texnologik nuqtai nazardan yog‘li urug‘lar ikki qismdan: mag‘izva qobiqdan iborat. Barcha moyli urug‘larning ustki qobiqi luzga deb ataladi, faqat paxta chigitning qobiqi sho‘lxa deb nomlanadi. Agarda moyli urug‘lar qobiqi ajratilmay qayta ishlansa, bu holda olinayotgan o‘simlik moyi tarkibida qobiq tarkibida bo‘lgan yuqori malekulali uglevodlar, mum moddalar ko‘payadi. Bu yo‘l olinayotgan o‘simlik moyini sifatini bo‘zilishiga olib keladi. Lekin ba’zi bir moyli urug‘larning qobiqini ajratish ancha mushkul yoki texnologik nuqtai nazardan mumkik emasdir. Bularga indov (raps), kanop urug‘i, kunjut, kunori urug‘lari kiradi. Moy olish texnologiyasida bu jarayon bajarish uchun urug‘larni chaqish yoki kesish yo‘li bilan bajariladi. hosil bo‘lgan mahsulot chaqilma deb ataladi. Chaqilgan mahsulot elakli mashinalar yordamida mag‘izva qobiqga ajratiladi.

Moyli mag‘iz siqish yoki ekstraktsiya yo‘li bilan qayta ishlashdan oldin, albatta yanchiladi. Chunki moyli mahsulotni yanchmasdan to‘g‘ridan-to‘g‘ri qozonlarda qovurish va moyini siqib olish nihoyatda katta kuch talab etadi. Yanchilgan xomashyodan ko‘p miqdorda moy siqib yoki ekstraktsiya qilib olish mumkin. Moyli urug‘larning qobiqini ajratish mumkin bo‘lgan holda ularning mag‘zi yanchiladi, qobiqi ajralmaydigan moyli urug‘lar esa to‘g‘ridan-to‘g‘ri

yanchilaveradi. Yanchish besh valli yanchish mashinasida amalga oshiriladi. Yanchish mashinalalaridan olinayotgan mahsulotning nomi yanchilma deyiladi. Yanchilmadan maksimal moy olish uchun avval namlash soʻngra qovurish zarurdir. Yanchilgandan soʻng yanchilmaga uni qovurishdan oldin bir oz miqdorda qoʻshimcha shoʻlxa qoʻshiladi.

Yanchilgan magʻiz tarkibida shoʻlxa boʻlishi, mahsulotga gʻovvaklik berib, qovurish jarayonida suv va bugʻning mahsulotda bir tekis tarqalishiga yordam beradi. Yanchilmani namlash va issiqlik bilan qayta ishlash jarayoni xar xil yogʻli urugʻlar navi uchun xar xil sharoitda olib boriladi. Undan tashqari bir xil yanchilmani qayta ishlanayotganda, uni qaysi maqsadda dastlabki presslab moy olish, tugal presslab moy olish, ekstraksiyalab yoʻl olishiga qarab xar xil sharoitda qovuriladi. Issiqlikni taʼsiri shuki, moyni yanchilmaning gel qismi bilan bogʻliqligini kamaytiradi va yengil ajralib, oqib chiqishini taʼminlaydi.

XULOSA.

Tayyorlangan qovurma presslash mashinasiga beriladi va moyi siqib olinadi. Siqib olingan moy tarkibida 2-10 % atrofida kunjaraning mayda qismlari boʻlib, uni moy tarkibidagi fuza yoki qoldiq qattiq moddalar deb ataymiz. Shuning uchun olingan moyni oqlashdan oldin albatta fuzadan tozalanishi lozim. Bu tozalash birlamchi tozalash deb ataladi va tindirish, soʻngra filtrlash yoʻli bilan amalga oshiriladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Y.Qodirov. Yogʻ –moy mahsulotlari ishlab chiqarish texnologiyasi. “ Sharq ” nashriyoti, Toshkent, 2007.- 240 b.
2. P. Ixamdjanov, M. Ergasheva, O.Sulaymanov. Yog-moy sanoati korxonolari va uskunalari. “Sharq” nashriyoti, Toshkent, 2007. 176 b.
3. В.М. Копейковский, С.И.Данильчук, С.И.Гарбузова и др. Технология производства растительных масел.М.,Легкая и пищ. пром-сть, 1982. – 416 с.
4. А.М.Голдовский. Теоретические основы производства растительных масел. М., Пищепромиздат, 1958. – 447 с.
5. U.N.Halimova Oʻsimlik yogʻlari ishlab chiqarish texnologiyasi. Toshkent, Oʻqituvchi 1982-248 b.
6. В.Г Шербаков. Технология получения растительных масел. М. Лег. и пищевая промышл., 1992. – 205с.
7. Под ред. В.П.Ржехина и А.Г.Сергеева. Руководство по методам исследования, технохимическому контролю и учету производства в

масложировой промышленности. Л., ВНИИЖ: том 1, кн. первая, 1967. – 585с., кн. вторая, 1967. – 586 – 1041с.; том 2, 1965. – 420с.

8. В.М. Копейковский, А.К.Мосян и др. Лабораторный практикум по технологии прозводства растительных масел. М. Агропромиздат,1990.–192 с.